

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВОСКА НА ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭПОКСИДОВ

Петров А.А.¹, А.С. Газарян², Сабиров М.Р.

Гуломов О.Ғ

¹ Заместитель директора, НИИ Ирригации и водных проблем

² Младший научный сотрудник, НИИ Ирригации и водных проблем

³ Начальник проектного отдела- ГИП "Бассейна реки Сырдарья"
АО "Узсувлойиха"

⁴ НИИ Ирригации и водных проблем Сурхандарьинский филиал
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7183956>

Аннотация: Рассмотрены возможности дублирования старого и нового бетона с применения клеевых буферных прослоек из полиэпоксидов.

Ключевые слова: восстановления защитного противofильтрационного покрытия, корродированный бетон, разновидности пластификатора, жизнеспособность элементов бетонных конструкций

Известно, что после 50-60 лет эксплуатации ГТС, облицованных традиционно-классическим строительным материалом на основе бетона и железобетона, возникает проблема восстановления защитного противofильтрационного покрытия. Бетон, обладая рядом положительных свойств и необходимой длительной эксплуатационной надежностью, все же, требует в силу различных причин, специальных мероприятий по его защите от коррозионных процессов, вызванных эксплуатационной средой накопительных и транспортирующих сооружений. В связи с этим перед специалистами возникает дилемма или полной замены конструкций покрытий из бетона, что требовало приостановки эксплуатации сооружений или применении специальных мер по защите бетона с целью продления его жизнеспособности.

Известные типы противofильтрационных композиций, применяемые, как самостоятельные поверхностные защитные покрытия, так и в конструкциях типа «сэндвич» с промежуточным клеевым слоем между старым и новым бетоном все-таки мало приемлемы, ввиду высоких стоимостных характеристик. Применение того или иного способа ремонтных работ, обеспечивающих длительное функционирование конструкций, как правило зависит от интенсивности износа бетона и на основе экономического сопоставления вариантов технического решения.

Международной практикой было выяснено, что ремонтно-восстановительные работы корродированных участков бетона ГТС возможны только с применением полиэпоксидов, обеспечивающих эффективную и длительную жизнеспособность конструкций

противофильтрационных покрытий плотин.

В известных составах полиэпоксидов в качестве пластифицирующих веществ находят применение дибутилфталаты, мономеры ФА, сланцевые фенолы, кузбаслаки каменноугольные смолы и различные полиэфиры, добавляемые в составы в количестве от 20 до 100 масс ч.[1,3].

Предварительные исследования, связанные с подбором компонентов показали, что наиболее слабым звеном традиционных составов эпоксидных композиций является использование внешних пластификаторов в виде дибутилфталатов. Использование этого пластификатора в количестве от 20 до 60 % в составах смесей слабо отражается на себестоимости продукта при значительных потерях прочности, составляющих 52,7 МПа и незначительном выигрыше в технологичности, связанной с вязкостью продукта. Тоже можно сказать и о применяемых широкой практикой пластифицирующих компонентов из синтетических каучуков, добавки которых в количествах до 25% от объема смол в зависимости от применяемого вида материала при снижении показаний прочности изгиба в пределах 1,2 МПа в принятых пределах добавок.[2]

Учитывая дефицитность перечисленных продуктов и высокую их стоимость, авторами были проведены мероприятия по поиску отечественных ресурсов, способных заменить перечисленные виды материалов. В качестве данного вида заменителя, был апробирован полиэтиленовый воск (П.В.), содержащийся в жидких хвостовых отходах Шуртанского нефтехимического комплекса.

Апробирование данной разновидности пластификатора показало, что введение его в составы полиэпоксидов до 100 масс ч. эпоксидной смолы сохраняет достаточно высокие показатели прочности растяжения, изгиба. Как видно из таблиц 1, при исходной прочности материала, не содержащего добавки полиэтиленового воска 70 МПа. максимум его введения, составляющего 100 масс ч. снижает прочность до 13-14 МПа и достигает малярной консистенции, позволяющей кистевое нанесение продукта, даже при введении большого количества наполнителя.

При проведении экспериментальных исследований, образцы старого цементно-песчаного раствора, составом 1:3, размером 10X10X120 мм., что приводило к получению сдублированного образца балочек эталонного размера, с буферной клеевой прослойкой исследуемого состава. После достижения 30 суточного возраста, формы разбирались, и образцы, в зависимости условий экспозиции, помещались или в водную среду, или

сухие эксикаторы, с последующим испытанием в установленные сроки.

В целях экспериментального определения, возможности дублирования старого и нового бетона, без применения клеевых буферных прослоек из полиэпоксидов, были приготовлены образцы с механической и химической активизацией поверхности старого бетона, путем обработки шкурками, напильниками или окраской акриловыми эмульсиями и стирольными латексами. Испытания таких образцов показали, что вне зависимости от условий их обработки, их максимальная прочность дублирования, не составила прочности 0,01 кг., что подтвердило невозможность адгезионного контакта старого и нового бетона обычными механическими способами, даже при активизации посредством использования эмульсий и латексов.

Таблица 1 Влияние добавок полиэтиленового воска (ПВ) из хвостовых отходов Шуртанского нефтехимического комплекса на прочностные свойства полиэпоксидов в возрасте 30 суток

Состав смеси %				R. растяж. изгиба МПа	Расход компонентов %			
ЭД-20	ПЭП А	Раст в. 646	Пласт иф ПВ		ЭД-20	ПЭП А	Раст в. 646	П. В.
100	10	20	-	70-80	1.0	0.1	0.2	-
100	10	20	20	60-67	1.0	0.1	0.2	0.2
100	10	20	40	40-45	1.0	0.1	0.2	0.4
100	10	20	60	22-24	1.0	0.1	0.2	0.6
100	10	20	80	15.1-15.3	1.0	0.1	0.2	0.8
100	10	20	100	13-14	1.0	0.1	0.2	1.0

В результате лабораторных исследований составов полиэпоксидов, была разработана композиция с вовлечением данных компонентов, обеспечивших приемлемые физико-механические, эксплуатационно-технические и техно-экономические характеристики с показателями адгезионной прочности сопряжения старого и нового бетона не менее 2,3 МПа, что выше показателей известных материалов и более низкими показателями стоимости не менее, чем в 5-6 раз.

Исследования разработанных композиций показали, что они обладают высокой необходимой водостойкостью по прочности растяжения изгиба и адгезии к бетону при коэффициентах стойкости в пределах от 0,99 до 1,01 с сохранением длительного срока исходных свойств, и

обеспечением высокой жизнеспособности конструкций.

Рассматриваемые конструкции ремонтно-восстановительных работ с применением любого из примененных типов, при соблюдении правил приготовления составов и технологий работ, обеспечивает длительную жизнеспособность элементов бетонных конструкций при минимуме долговечности не менее 15 лет.

Литературы:

1. С. Н. Попченко. Гидроизоляция зданий и сооружений. – М.: Стройиздат. 1981 г.
2. Зуев О. В., Петров А. А., Байкова Р. Ф. Проблема ремонта элементов бетонных конструкций накопительных сооружений.- Ташкент; Агро.илм № 4 стр.66-67.2013 г.
3. Петров А.А. Ремонт бетонных конструкций накопительных сооружений. «Гидротехническое строительство» № 7, 2019 г., С- 18-20.